

“HAYVON CHIQINDILARI ASOSIDA MURAKKAB ORGANIK VA SUYUQ KOMPLEKS O‘G‘ITLAR OLISH TEXNOLOGIYASI”

Toshtemirov Husniddin Yusubjon o‘g‘li

“Kimyo texnologiya” fakulteti, “Kimyoviy” texnologiya kafedrasida asistenti

Farg‘ona politexnika instituti, Farg‘ona, O‘ZBEKISTON

Gmail : toshtemirovhyu@gmail.com

Ilmiy g‘oya doirasida tarkibida azot fosfor va kaliy elementi tutgan murakkab organik o‘g‘it va suyuq kompleks o‘g‘it olishga eishildi.

Ushbu ilmiy g‘oya natijasida Respublikamiz kimyo sanoatiga yangi turdagi mahsulotni paydo bo‘lishiga va import o‘rnini bosaoluvchi, yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasini yaratishdan iborat.

Anotatsiya

Qishloq xo‘jalik maxsulotlarini yetishtirishda bugungi kunda tarkibida Azod(N_2), Fosfor(P_2O_5), Kaliy(K_2O) va organik o‘g‘it tutgan murakkab o‘g‘itlar va yana shuni aytib o‘tish joizki suyuq kompleks o‘g‘itlar ishlab chiqarish va ularni takomillashtirishga ham katta etibor qaratilmoqda. Urug‘larning unib chiqishi va ildiz hosil bo‘lishini ta‘minlab, o‘simlikni faollashtiradi. Tuproq namligini yaxshi ushlaydi, suvsizlikka chiqamliligini oshiradi. Ekin tanasidagi biokimyoviy jarayonlarni zarur energiya bilan ta‘minlaydi va o‘simlik tanasini mustaxkamlaydi (bu esa ko‘chat yetishtiruvchilar uchun juda samarali hisoblanadi). Shoxlarning o‘shini tezlashtiradi, past haroratlarda ham gullashi va gulini to‘kib yubormasligini taminlaydi (bu esa maxsulot yetishtirishda 95% natijaga erishiladi, ma‘lumot o‘rnida aytish lozimki hozirda o‘simliklarning aksaryat qismi 40% gulini to‘kib yuboradi) va o‘simlik gulini to‘liq va bir tekisda bo‘lishini ta‘minlaydi. Taklif qilinayotgan maxsulotning eng yaxshi tomonlaridan biri bu! Unimdor bo‘lmagan yerlar(sho‘r, toshli, tog‘li va zak)ga hattoki beton, asfalt(qattiq) hududlarga ham issiqxonalarini qurib u yerdan foydalanish imkoniyatini beradi, shuningdek biz ishlab

chiqarayotgan suyuq kompleks o'g'itni hozirda rivojlanib borayotgan "Tomchilatib sug'orish" da ham qo'llash juda yaxshi samra beradi. Maxsulot ishlab chiqarishda mahalliy xomashyolardan keng foydalanish va yuqori unumdorlikka erishish mumkun. Bizning usulda mineral qo'shimchalarni qo'shish, qayta ishlash orqali 95% natijaga erishiladi va shu bilan birga suyuq kompleks o'g'it "VITAGumus" ham olish mumkin.

1. Urug'larni tez o'stiradi va hosilni oshiradi;
2. Tuproqni organik moddalar bilan boyitadi;
3. Tuproqni zichlashishini oldini oladi, yumshoqlik va o'tkazuvchanlik qobilyatini oshiradi;
4. Tuproq namligini ko'proq ushlashni taminlaydi;
5. Namlik darajasini balansda ushlaydi;
6. Tuproq agrokimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi;
7. Qishloq xo'jaligi maxsulotlari samaradorligi va sifatini yaxshilaydi;
8. Murakkab organik o'g'it bilan birga suyuq kompleks o'g'it ham olinadi (Suyuq kompleks o'g'it qishloq xo'jaligida, issiqxonalarda, tomchilatib sug'orishda juda yuqori samara beradi.);
9. O'zlashuvchanligi juda yuqori;
10. Maxsulot tannarxi arzon va qulay.

Yaratiladigan texnologiya asosida yuqori sifatli maxsulot olishga erishiladi, va tayyor maxsulot olish uchun yurtimizning hamma viloyatida va tumanlarida yetarli darajada resurs bazasi mavjud.

Kalit soʻzlar: Murakkab organik oʻgʻit, Suyuq kompleks oʻgʻit, N_2 , K_2O , P_2O_5 , Biogumus, VITAGgumus, Hayvon chiqindilari, Suv bilan achitish jarayoni, Ajratish, Filtrlash, Qishloq xoʻjaligi.

Kirish:

Oʻzbekiston iqtisodiyotining muxim tarmoqlaridan biri qishloq xoʻjaligi hissoylanadi. Oziq ovqat maxsulotlariga boʻlgan extiyojni qondirishda qishloq xoʻjaligi maxsulotlarining oʻrni beqiyos. Qishloq xoʻjalik maxsulotlarini yetishtirishda mineral oʻgʻitlarning axamiyati juda katta. Yurtimizda issiqxonalarining koʻpayib borishi natijasida yer unumdorligini pasayishi, hamda tabiiy sturukturasi buzilishi va boshqa hodisalar kuzatiladi.

Qishloq xoʻjalik maxsulotlarini yetishtirishda bugungi kunda tarkibida Azod(N_2), Fosfor(P_2O_5), Kaliy(K_2O) va organik oʻgʻit tutgan murakkab oʻgʻitlar va yana shuni aytib oʻtish joizki suyuq kompleks oʻgʻitlar ishlab chiqarish va ularni takomillashtirishga ham katta etibor qaratilmoqda. Bunday turdagi oʻgʻitlarni ishlab chiqarish katta energiya talab qilmaydi, kam vaqtda maxsulotimiz tayyor boʻlishi va yurtimizda klasterlar va issiqxonalarining koʻpayishi, bu maxsulotlarga boʻlgan talablar yuqori deb bemalol aytaolamiz.

Chorvachilik chiqindilari asosida olindigan tabiiy murakkab hamda suyuq holdagi kompleks oʻgʻitlar olish texnologiyasini ishlab chiqish; qishloq xoʻjaligida yetishtiriladigan turli xil ekinlar uchun tarkibida azot (N_2) fosfor (P_2O_5), Kaliy (K_2O) va organik minerallar tutgan oʻgʻitlar qishloq xoʻjaligida hozirgi kunda qoʻllanilib kelinmoqda, lekin ishlab chiqarishda tabiiy hamda energiyatejamkor maxsulotlar olish, cheklangan resurslardan foydalanib cheklanmagan ehtiyojlarimizni qondirish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri boʻlib qolmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda azotli oʻgʻitlarga talab 73 foiz, fosforli oʻgʻitlarga - 20 foiz taʼminlanmoqda. Azotli oʻgʻit ishlab chiqarish quvvatlarining oʻrtacha eskirish darajasi 64 foizni, fosforli oʻgʻit boʻyicha - 77 foizni tashkil qiladi. Bizning loyihimiz ham Respublikamiz qishloq xoʻjalik maxsulotlarini yetishtirishni yanada rivojlantirish, yerning unumdorligini oshirishga qaratilgan boʻlib, kimyo

sanoatida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish, ishlab chiqarish korxonalarini xomashyolar bazasini kengaytirish va ularda import o'rnini bosuvchi yangi mahsulotlar ishlab chiqarish chora - tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha amaliy ishlashlar olib borish bo'yicha salmoqli natijalarga erishish dolzarb hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligida tarkibiy o'zgartirishlarni orqali ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, aholini oziq-ovqat maxsulotlari, qayta ishlash sanoatni xom ashyo bilan uzluksiz taminlash orqali mamlakatimiz oziq - ovqat xavfsizligini yanada mustaxkamlash, ekologik toza maxsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish istiqbolida amalga oshirish ko'zda tutilgan eng muxim vazifalardan sanaladi. Shularni inobatga olgan holda Respublikamizga chet davlatlaridan olib kelinadigan organik o'g'itlarni o'rnini bosaoluvchi va ularni mahalliy xom ashyolardan ya'ni chorvachilik chiqindilaridan foydalangan holda ishlab chiqarish, olingan maxsulotni issiqxona ekinlarida (pamidor, bodring qulipnay, poliz ekinlari va shunga o'xshash) maxsulotlar yetishtirish uchun qo'llash hosilni oshishiga olib keladigan juda katta natijaga erishish mumkun.

Respublikamizdagi yirik kimyo sanoati korxonalarida turli hildagi fosforli mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi. Bular oddiy superfosfat, qo'sh superfosfat va ammafos shu kabi mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi. Ular tarkibida 20-45 % gacha bo'lgan fosfor (P_2O_5) saqlaydi. Mineral o'g'itlar tarkibidagi fosfor (P_2O_5) judayam oz miqdorda va sekin eriydi, bu esa o'simlikka o'zlashtirishni sekinlashtiradi, deyarli 60-70%ni o'simlik o'zlashtira olmaydi. Chunki tuproqdagi qolgan minerallar bilan turli tuzlar holiga aylanadi va ularni o'simlik o'zlashtira olmaydi. O'simlikka solingan o'g'itimizni, 30-40 %ni o'simlik o'zlashirishi mumkin qolgan qismi o'simlik o'zlashtirib bo'lmaydigan holga kelib qoladi va tuproqda qolib ketadi. Bu esa tuproqni unumdorligini tushishiga va tuproqning qattiqlik darajasini ortishiga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha jihatlarni inobatga olgan holda loyihani amalga oshirish natijasida tarkibida azot, fosfor, kaliy va organik elementlar tutgan

va suyuq kompleks o'g'itlar ishlab chiqarish va ularni mahalliyashtirish muhim ahamiyat kasb etiladi.

Qishloq xo'jaligining asosiy vazifasi qishloq xo'jalik ekinlarini hosildorligini oshirish va oziq ovqat maxsulotlariga bo'lgan talabni qondirishdan iborat. Shuningdek, qishloq xo'jaligi meva, sabzavod ekinlarini hosildorligini oshirish va turli kasalliklarga chidamliligini oshirish hozirgi kunning dolzarb masalardan biridir. Ushbu muammoni hal qilishda o'simliklarga tarkibida azot, fosfor kaliy va organik minerallar turgan suyuq kompleks o'g'itlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu loyihada asosida suyuq kompleks o'g'itlarni mahalliy xomashyolardan foydalanilgan holda ishlab chiqarish nazarda tutadi. Buning natijasida Respublikamiz kimyo sanoatiga yangi turdagi mahsulotni paydo bo'lishiga va qishloq xo'jaligini rivojlanishiga, shu bilan birga import o'rnini bosaoluvchi yuqori samaradorlikka ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishga erishish mumkin bo'ladi.

Biz ishlab chiqarayotgan maxsulotning asosiy haridorlari kalaster, fermer va issiqxona egalari hisoblanishadi.

Maxsulotimizning qo'llanilishi: Urug'larning unib chiqishi va ildiz hosil bo'lishini ta'minlab, o'simlikni faollashtiradi. Tuproq namligini yaxshi ushlaydi, suvsizlikka chiqamliligini oshiradi. Ekin tanasidagi biokimyoviy jarayonlarni zarur energiya bilan ta'minlaydi va o'simlik tanasini mustaxkamlaydi (bu esa ko'chat yetishtiruvchilar uchun juda samarali hisoblanadi). Shoxlarning o'sishini

tezlashtiradi, past haroratlarda ham gullashi va gulini to'kib yubormasligini taminlaydi (bu esa maxsulot yetishtirishda 95% natijaga erishiladi, ma'lumot o'rnida aytish lozimki hozirda o'simliklarning aksaryat qismi 40% gulini to'kib yuboradi) va o'simlik gulini to'liq va

bir tekisda bo'lishini ta'minlaydi.

Biz taklif qilayotgan maxsulotning eng yaxshi tomonlaridan biri bu! Unimdor bo'lmagan yerlar(sho'r, toshli, tog'li va zak)ga hattoki beton, asfalt(qattiq) hududlarga ham issiqxonalarini qurib u yerdan foydalanish imkoniyatini beradi, shuningdek biz ishlab chiqarayotgan suyuq kompleks o'g'itni hozirda rivojlanib borayotgan "Tomchilatib sug'orish" da ham qo'llash juda yaxshi samra beradi.

Ishlanmaning ilmiy yangiligi (qiyosiy taxlili).

Tadqiqot jarayonida maxalliy va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan xomashyolaridan foydalanilgan holda tajribalarni amalga oshirish, olingan natijalarga ishlov berish usullaridan foydalaniladi.

Klasterlar va issiqxonalardan yuqori hosil olish maqsadida xozirgi kunda keng miqyosda biogumuslardan foydalanishmoqda. Bizning maxsulotimizning biogumusdan ustun jihatlari shundaki, tayyor maxsulot olish jarayoni tezlashadi, (biogumus bir yilda tayyor bo'lsa bizning maxsulotimiz "VITAGumus" uch oyda tayyor bo'ladi), ularga turli xil mineral qo'shimchalar qo'shgan holda boyitish va bir

vaqtning o'zida suyuq kompleks o'g'it olishiga erishiladi. Maxsulot ishlab chiqarishda mahalliy xomashyolardan keng foydalanish va yuqori unumdorlikka erishish mumkin. Chunki 1000 kg hayvon chiqindisidan kaliforniya qizil chuvalchangi yordami bilan qayta ishlab 500 kg yani 50 % biogumus olish mumkin. Bizning usulda esa, mineral qo'shimchalarni qo'shish, qayta ishlash orqali 95% natijaga erishiladi va shu bilan birga suyuq kompleks o'g'it "VITAGumus" ham olish mumkin.

Kimyoviy xususiyatlari;

1. Urug'larni tez o'stiradi va hosilni oshiradi;
2. Tuproqni organik moddalar bilan boyitadi;
3. Tuproqni zichlashishini oldini oladi, yumshoqlik va o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshiradi;
4. Tuproq namligini ko'proq ushlashni taminlaydi;
5. Namlik darajasini balansda ushlaydi;
6. Tuproq agrokimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi;
7. Qishloq xo'jaligi maxsulotlari samaradorligi va sifatini yaxshilaydi;
8. Murakkab organik o'g'it bilan birga suyuq kompleks o'g'it ham olinadi (Suyuq kompleks o'g'it qishloq xo'jaligida, issiqxonalarda, tomchilatib sug'rishda juda yuqori samara beradi.);
9. O'zlashuvchanligi juda yuqori;
10. Maxsulot tannarxi arzon va qulay.

Taklif etilayotgan o'g'it "VITAGumus", urug'larning unib chiqishi va ildiz hosil bo'lishini ta'minlab, o'simlikni faollashtiradi. O'simlik tanasidagi biokimyoviy jarayonlarni zarur energiya bilan ta'minlaydi. Shoxlarning o'sishini

tezlashtiradi, past haroratlarda ham gullashning to‘liq va bir tekisda bo‘lishini ta‘minlaydi. Suyq o‘g‘itimiz 100% suvda eruvchan, o‘g‘it ishchi eritmada barqaror, uzoq muddatli saqlash paytida saqlanganda o‘zgarishsiz qoladi, o‘simliklarning ildizini mustaxkamlab suvsizlikka chidamliligini, hosildorlikni oshirish va ekinning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash hususiyatlariga ega.

Sarflanish me‘yori:

Ekin nomi	Yerga(idishga) solinganda	Tomchilab sug‘orish orqali
Issiqxonalaridagi ekinlar ko‘chatlar meva sabzavodlar (Pomidor, Baqlajon, Bodring, Qovun, Tarvuz, va bosh.), poliz ekinlar.	Bo‘sh maydonga qarab yetarlicha hajimda	10-20 l/ga
Sanoat ekinlari (Kungaboqar, Paxta, Makkajo‘xori, Qand lavlagi, Kartoshka, Tut, Soya, Choy, Dukkaklilar)	Bo‘sh maydonga qarab yetarlicha hajimda	10-20 l/ga
Donli ekinlar (Bug‘doy, Arpa, Buğday, Arpa, Suli, Sholi)	Bo‘sh maydonga qarab yetarlicha hajimda	10-20 l/ga

Taklif qilinayotgan mineral o‘g‘itni ishlab chiqarish uchun juda katta texnika texnologiya talab etilmaydi. Maxsulotni ishlab chiqarish uchun keng-maydon va suv kerak bo‘ladi. 40m³ maydondan 3 dona (xom ashyoga qarab ko‘proq bo‘lishi ham mumkin) qaziladi va uning ichiga salafan tortilib birma-bir maxsulot (hayvon chiqindisi, ammoniy nitrat, superfosfat, kaliy nitrat)lar solinadi va suv bilan achitiladi(achitish jarayonida suyuq kompleks o‘g‘it ham hosil bo‘ladi). Jarayon 2.5-3 oy davom etadi va maxsulot tayyor holga keladi va elab sotuvga chiqariladi. Maxsulo biz bilgan biogumusdan ancha tez tayyor bo‘ladi va uning tannarxi ham uncha qimmatga tushmaydi, tabiiy toza maxsulot olinadi. (Biogumusda elanganda kaliforniya qizil chuvalchangi elakdan o‘tib ketishi mumkin va ekilgan

o‘simliklarimiz ildiziga ziyon yetkazib qo‘yishi kuzatladi, bizning maxsulot VITAGumus yil oxirigacha unumdor toza maxsulot bo‘lib qolishi va o‘simlik uchun yetarli ozuqani ta‘minlab berishi, yana bir ustunlik jixatlaridir)

Loyiha natijasida ishlab chiqariladigan maxsulot iport o‘rnini bosa oluvchi maxsulot olishga erishildi. Ushbu maxsulotning 1 kg miqdori mineral o‘g‘itlardan va biogumusdan arzon. Loyihamiz istemolchilarga arzon va sifatli maxsulot taqdim etishga asoslangan. Hozirgi kunda bizning loyihadan ko‘plab fermerlar, issiqxona raxbarlari xo‘jaliklar ishlatmoqdalar va oldindan buyritma qilmoqdalar, talab yuqoriligi va natijaning yaxshiligi, talabgorlarning ishonchini qozonib ulgirdi. Maxsulotimizning eng ahamiyatli tomoni shundaki organik o‘g‘it bilan birgalikda suyuq kompleks o‘g‘it chiqishi, tomchilatib sug‘orishda issiqxonalarda yil bo‘yi talab yuqoriligi va arzonligi diqqatga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. GOST 21560.2-82. Mineral fertilizers. Test methods. // M., Gosstandart, 1982, 30 p.
2. Roziqova, D. A., Sobirov, M. M., Nazirova, R. M., & Hamdamova, S. (2020). Production of nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers based on washed hot concentrate, ammonium nitrate and potassium chloride. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(9), 215-220.
3. Kuvshinnikov, I. M. (1987). Mineral fertilizers and salts: Properties and ways to improve them. *Chemistry*.
4. Pichurin G.V. *Kimyo va insonning kudalik hayoti*. – M.: «Drofa», 2004 y.
5. Kuznesova N.Ye. *Va boshqalar. Kimyo*.- M.: «Ventana-Graf», 2002 y.
6. <http://leto.tomsk.ru/min.php>